

ЗАМИНАҲОИ ТАЪРИХИЮ ИҶТИМОИИ ҲАМКОРИҲОИ ТОҶИКИСТОН ВА ЎЗБЕКИСТОН

Сирочиддин Самариддинзода

Сардорбек Солиев

муаллимони калони факултети санъати Донишгоҳи давлатии
Хучанд ба номи академик Б. Ғафуров

Аннотация: Мазкур мақолада сӯз Тоҷикистон ва Ўзбекистон ҳамкорлигининг тарихий, ижтимоӣ заминалари ҳақида боради. Шунингдек мақолада мамлакатларимиз ўртасида имзоланган шартномалар ва уларнинг тарихий аҳамияти, амалга оширилган турли соҳадаги ҳамкорлик натижалари таҳлил қилинган.

Калит сӯзлар: Тоҷикистон, Ўзбекистон, Эмомали Раҳмон, Шакват Мирзиёев, дӯстлик, ҳамкорлик.

Таърихи дӯстии тоҷикону ўзбекон аз давраҳои қадим сарчашма мегирад. Ин ду халқи бародар таърих ва фарҳанги муштарак доранд. Таомулҳои динӣ, анъанаҳо, маъракаву маросим, урфу одат, тарзи зист, одобу ахлоқ, таъбу завқ, либосу хӯрок, суруду мусиқӣ, рақсу бозӣ, умумияти фарҳангӣ, динӣ арзишҳои маънавии таърихан ташаккулифта тоҷикону ўзбеконро ба ҳам пайваст намудаанд. Тоҷикону ўзбекон дар бисёр лаҳзаҳои ғаму шодӣ, барору нобарорӣ, ноқомию пирӯзиҳо бо ҳам буданд ва дар ҳама ҳолат дӯстию бародариро пос дошта, якдигарро иззату эҳтиром ва қадрдонӣ намудаанд.

Ба истиқлолияти давлатӣ соғиб гаштани Љумњурии Тоҷикистон ва Љумњурии Ўзбекистон маръалаи сифатан нав дар равобити ғамдигарии ин ду кишвар гардида, ғарду давлат истиқлолияти якдигарро аз оғози ин тағйирот ва тағаввулоту бузурги сиёсӣ эътироф намуданд.

Муносибатҳои расмӣ дипломатӣ байни Љумњурии Тоҷикистон ва Љумњурии Ўзбекистон 22-юми октябри соли 1992 барқарор гашта, дар пойтахтҳои ғарду давлат – Душанбе ва Тошканд сафоратхонаҳо ба ғаъолият шурӯъ намуданд.

Оғози муносибатҳои байниғамдигарии ъумњурии Тоҷикистон ва Ўзбекистон дар маръалаи нав бо давраи барои Тоҷикистон хеле мушқил – муқовимати шадиди сиёсӣ ва ъанги шағрвандӣ рост омад. Ѓукумати Ўзбекистон барои ғалли мусолиғатомези низои дохилии тоҷикон тавалъуно зоиғир менамуд. Иштироки ъониби Ўзбекистон дар музокироти байни тоҷикон ғамчун кафил дар қатори дигар кишварҳо ва созмонҳои байналмилалӣ ва расидан ба сулҳу ошті назаррас мебошад.

Мардуми толық ёри бегаразонаи давлати намсояро дар рўзҳои мушкили ланги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 эҳсос намуда буд. Чунончи, моҳи январи соли 1993 Департамент оид ба масоили гуманитарии Котиботи СММ ба льомеаи лангони доир ба расонидани ёрии гуманитарӣ ба Тоҷикистон муроҷиат намуд. Ба ин муроҷиат нахустин шуда Ўзбекистон тавалљуи намуд ва ба Тоҷикистон маводи сўзишворӣ (бензин, корсин, равган) фиристод. Танҳо ба Кўрғонтеппа 1300 тонна бензин ва 1400 тонна солярка ворид гашт. Санаи 3-юми декабри соли 1993 аҳолии вилояти Сурхондарё ба Душанбе чор вагон бор – либосҳои бачагона, 126 тонна орд, 10 тонна равгани растанӣ фиристоданд.

Чоруми январи соли 1993 дар лараёни сафари расмии Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тоҷикистон муътарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Тошканд байни Љумњурии Тоҷикистон ва Љумњурии Ўзбекистон Шартномаи дўстӣ, ҳамкорӣ ва якдигарфаҳмӣ ба имзо расид, ки он дар муносибатҳои байни ду давлати соғибистиклол дар роҳи барқарор намудани рабобити дўстиву бародарӣ ва ҳамкориҳои қадами нахустин ва устувор маъсуб меёбад.

Соли 1998 робитаҳои байнидавлатии Тоҷикистону Ўзбекистон то андозае густариш ёфтанд, воҳуриҳои сатҳи оли баргузор гаштанд. Масалан, 4 январи соли 1998 бо даъвати Президенти Чумҳурии Ўзбекистон Ислом Каримов Сарвари давлатамон, Президенти Чумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Тошканд ташрифи расмӣ анҷом доданд. Дар доираи сафар аз чумла, шартномаҳои байнихукуматӣ дар бораи ҳисоббаробаркунииинтиқоли борҳо ва газ барои соли 1997 ва қарзҳои давлатии Чумҳурии Тоҷикистон, доир ба ҳамкориҳо дар соҳаи тандурустӣ, илм, техника, иттилоот, фарҳанг ва соҳаҳои гуманитарӣ ба имзо расиданд. Сарварҳои давлатҳо қарор карданд, ки Рўзҳои фарҳанги Чумҳурии Тоҷикистону Ўзбекистон баргузор гардад. Ҳамаи ин дастовардҳои ҳамкориҳои байни кишварҳоямон аз фаъл гаштани робитаҳо далолат медеданд.

Минбаъд низ дар байни Љумњурии Тоҷикистон ва Љумњурии Ўзбекистон чандин шартнома дар бораи ҳамкорӣ дар самтҳои гуногун, аз ҷумла Аҳдномаи дўстии абадӣ байни Љумњурии Тоҷикистон ва Љумњурии Ўзбекистон аз 15-уми июни соли 2000 ба тавсиб расиданд [4].

Мутаассифона, бо сабабҳои ва омилҳои гуногуни объективӣ ва субъективӣ ин рабобит ва ҳамкориҳои дар тўли чанд сол ба таври бояду шояд риволь наёфтанд. Ин аз коста гаштани гардиши мол дар тичорати берунаи байни ду давлат мушоҳида намудан мумкин аст.

Имрўз Чумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ўзбекистон ба мустаҳкам намудани робитаҳои дучонибаи дўстӣ, ҳамкорӣ ва шарикии мутақобила судманд бо ҳамсоҳаҳои дуру наздик эътибори муҳим медеҳанд. Дар ин радиф Тоҷикистон бо ҳамкорӣ бо кишвари ҳамсоҳа Чумҳурии Ўзбекистон, ки яке аз самтҳои асосии

сиёсати хориҷии кишвар махсуб меёбад, аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир менамояд. Худи солҳои сипаригашта собит намуд, ки барқарор намудани робитаи байнидавлатии тоҷику ўзбек ногузир буда, ин ҳамкорӣ баҳри нигоҳ доштани суботи рушди устувор дар минтақа нақши муҳим мебозад.

Робитаи ду давлати ҳамсоя аз моҳи сентябри соли 2016 ба марҳилаи сифатан нав қадам ниҳод. Байни президентони Љумњурии Тоҷикистон, муътарам Эмомалӣ Раҳмон ва Љумњурии Ўзбекистон, муътарам Шавкат Мирзиёев чор маротиба вохӯрӣ, инчунин дар сатҳи олі чандин мулоқоти телефонӣ сурат гирифтанд. Маъз ӯамин вохӯриву мулоқотҳо барои густариши муносибатҳои байнидавлатӣ ва ҳамкориҳои бевоситаи шаъру вилоятҳои алоҳидаи щумњуриҳои мусоидат намуданд.

Сараввал маълумии байнищкумати ба таври мунтазам ба роҳ монда шудаанд ва дар онҳо масъалаҳои мубрами ҳамкориҳои мущокима гаштанд. Аз щумла, тарафҳои масъалаи делимитатсияи сарҳадҳои пурра щаллу фасл намуданд. Бо ташаббуси сарварони ду давлат 17 гузаргоҳи сарҳадӣ кушода шуданд. Дар хатсайрҳои Душанбе – Тошканд, Душанбе – Са-марканд, Душанбе – Бухоро парвози самолётҳои роҳҳои щавоӣ боз гар-диданд. Бо нақлищти заминӣ (автобусҳои) хатсайрҳои Панщакент – Самарканд, Хуљанд – Тошканд, Душанбе – Дењнав, Душанбе – Самарканд ва Душанбе – Бухоро ба роҳ монда шуданд. Кушода шудани роҳҳои, гузар-гоҳҳои сарҳадӣ ва бозорҳои наздимарзӣ, бешубња, барои боз щам наздик-тар шудани ду халќи дўсту щамсоя ва таќвияти ҳамкориҳои тилъоратию иќтисодӣ мусоидат намуданд.

Дар натиљаи саъю талошҳои оќилонаи Сарварони ду давлати щамсоя – Президенти Љумњурии Тоҷикистон, муътарам Эмомалӣ Раҳмон ва Љумњурии Ўзбекистон, муътарам Шавкат Мирзиёев муносибатҳои байни ин ду кишвар куллан таѓйир щфта, ба маълумии созанда ва муфид барои тарафайн ворид гардид. Иќдоми неку наљиборо, ки Пешвои миллат, муътарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Ўзбекистон, муътарам Шавкат Мирзиёев дар самти энщи муносибатҳои неки щамсоягӣ, щусну тафоњуми щамљаворӣ, дўстиву бародарӣ роњандозӣ намудан, тамоми мардуми ин ду кишварро шоду мамнун намуд [3, 629].

Сафари нахустини расмии Президенти Љумњурии Ўзбекистон, муътарам Шавкат Мирзиёев ба Љумњурии Тоҷикистон рўзҳои 9-10-уми марти соли 2018 – дар арафаи щашни Наврўзи оламафрўз рост омад, ки он хеле рамзӣ аст. Зеро яке аз анъанот ва суннату русуми Наврўзи Аљам, ки мардумони гуногунро ба щам мепайвандад, маъз оини щамгироӣ, щамбастагӣ, аз байн бурдани щама гуна хушунат, ихтилоф, тањаммулпазирӣ, дўстиву бародарист.

Сафари расмии давлатии роњбари олии кишвари щамсоя-Шавкат Мирзиёев, ки дар тўли 26 соли истиќлолияти давлатии Тоҷикистон бори нахуст

ба амал омад, натиљаи иродаи нек, дурандешӣ ва хиради волои сарварони ӯарду кишвар маъсуб меёбад.

Дар ӯараёни сафари давлатии Президенти Ўзбекистон муътарам Шавкат Мирзиёев ба Љумӯурии Тољикистон гуфтушунидњо дар сатњи олі ва ӯайати Њукумати Тољикистон ва Ўзбекистон 27 санади ӯамкорӣ, ба имзо расиданд.

Дар натиљаи ба имзо расидани санадњои меёёрии дар боло номбаршуда бисёр масъалањое, ки барои муътадил ба роњ мондани муносибатњои дӯстонау бародарона ва ӯамсоягӣ садди роњ мешуданд, аз миён бардошта шуда, рафтуомади шањрвандони ду кишвар ба назди хешу акрабои худ, тильорат хеле содаву осон гардид. Аз ӯумла, 16 гузаргоњи сарњадӣ кушода шуда, ба муълати то 30 шабонарӯз бе равидид сафар кардани шањрвандони Тољикистону Ўзбекистон ба кишварњои ӯамдигар яке аз дастовардњои бузург буд. Ифтитоњи гузаргохњо, ки ҳар яке як равзанаи рӯшанеро дар дилҳои мардум боз мекард, дар дилҳои ду халқи бародар умеди тоза ато намуд ва ашки шодиву нишот, ҳаяҷон, умедвориву интизории ин рӯзҳои босаодат дар симои мардуми ҳарду кишвар таҷассум гардид [2, 125].

Воқеан ӯам аз нав ба ӯам пайвастанӣ ду халқи ӯамсоя ва хешу табор, ба ӯам овардани калбњо, таъкими риштаи дӯстиву муъаббат, бародарию шавкат миёни ду миллате, ки тӯли ӯазорсолањо дар як сарзамин паълӯ ба паълӯи якдигар зиндагӣ менамоянд, аз як боду ӯаво нафас мекашанд ва аз як ӯӯву дарё об менӯшанд, фаръангу анъанањои ягона доранд, азобу уқубат ва ӯабру ӯафои зиёди таърихро паси сар кардаанд, хизмати рустамона ва таърихии сарварони ду ӯумӯурии бародар буд.

Асосгузори сулњу ваъдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Љумӯурии Тољикистон муътарам Эмомалӣ Раъмон ӯангоми мулоқоти дӯстона бо Президенти Љумӯурии Ўзбекистон муътарам Шавкат Мирзиёев чунин иброз намуданд: “Мардумони моро суннатњои бисёрасраи дӯстӣ, ӯамсоягии нек ва эътиромӣ ӯонибайн муттаъид месозанд. ӯамкорӣ бо Љумӯурии Ўзбекистон яке аз афзалиятњои асосии сиёсати хориљии Љумӯурии Тољикистон маъсуб меёбад. Тасмимоти имрӯзай мо бар заминаи музокироти суратгиранда аз бисёр ӯиъат хислати таърихӣ дошта, такконбахш мебошанд. Онњо барои маръала ба маръала боло бурдани муносибатњои Тољикистону Ўзбекистон ба сатњи сифатан нав асосу заминаи бозътимодро фароњам меоваранд” [1, 402].

Сафари расмии Президенти Љумӯурии Ўзбекистон, муътарам Шавкат Мирзиёев барои рушду таъкими робитањои иқтисодӣ, тильоратӣ, фаръангӣ, илмӣ, адабӣ, иртиботи нақлиётӣ, истифодаи самараноки захирањои обу энергетика, амният ва мудофия, мубориза бар зидди терроризм, экстремизм, ифротгароии динӣ ва таъмини сулњу субот дар минтақаи Осиёи Марказӣ заминаи устувор гузошт. Яке аз дастовардњои муъими ин мулоқот дар он буд,

ки қариб ҳамаи масъалаҳои баъсноқ вобаста ба сарҳад ҳаллу фасли худро ёфтанд ва ин ба ҷониби имконият дод, ки шартномаҳои дахлдорро марбут ба масъалаи мазкур ба имзо расонанд.

Президенти Ўзбекистон Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ташаббусу ибтикороти Президенти Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев ҷиҳати эҳди ҷазои озоду созандаи ҳамкориҳои байнидавлатӣ дар Осиёи Марказӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, чунин қайд намуданд: «Мо иқдоми Шуморо дар мавриди эҳди ҷазои дӯстӣ ва ӯсули ҳамлаворӣ дар ҷазои умумии мо самимона истиқбол гирифтём, зеро онҳо бо ҳадафҳои мо қомилан созгору ҳамонҳанг мебошанд».

Президенти Ўзбекистон Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон музокироти сатҳи олии ҷонибиҳо ҳамчун оғози марҳалаи нав дар муносибатҳои ду кишвар арзёбӣ намуда, нақши арзандаи Президенти Ўзбекистон Шавкат Мирзиёевро дар эҳд ва таъқими ин равоқит ва ба маърои солиму созанда равона намудани он маҳсул таъқид намуданд.

Президенти Ўзбекистон аз ҷониби худ ба Президент, Ђукумат ва тамоми мардуми Тоҷикистон барои истиқболи гарму бародарона ва меҳмоннавозии самимӣ нисбати ӯ ва ҳайати расмии Ўзбекистон арзи сипос намуда, қаноатмандии амиқ хешро аз натиҷаҳои музокирот иброз дошт.

Президенти Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев тамоҷуҳои муқбат ва судмандро дар муносибатҳои тарақайни ду кишвар, аз ҷумла афзоиш ёфтани ҳаҷми гардиши мутақобилаи мол ва фаъл гаштани ҳамкориҳои фарҳангиву башарӣ, ки ба арзишҳои маънавии муштарак ва анъанаҳои қани дӯстӣ ва ӯсули ҳамлаворӣ тақя менамоанд, баланд арзёбӣ намуд.

Сафари расмии давлатии Президенти Ўзбекистон Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ўзбекистон 17-18 августи соли 2018 дар сатҳи баланд баргузор гардид. Ин сафар ва мулоқоти сатҳи олии дар арақай ҷашни 27-солагии Истиқлолияти давлатии ду ҷумҳурии бародар баргузор гардид.

Дар доираи сафар ва мулоқоту музокироти сарварони ду давлат ва ҳайати расмӣ 26 санади нави ҳамқорӣ ба имзо расиданд, ки онҳо муносибатҳои Тоҷикистон ва Ўзбекистонро ба сатҳи баланд бардоштанд.

Пас аз мулоқоту музокирот Изҳороти муштарак ва Аҳднома оид ба шарикӣ стратегӣ байни Ўзбекистон ва Ўзбекистон Тоҷикистон ва санадҳои зерин ба имзо расонида шуд [2, 129].

Бешубҳа, дар байни санадҳои ба имзорасида Созишнома дар бораи ҳамкориҳои шарикӣ стратегӣ мақоми маҳсусро дорад, ки муносибатҳои ду давлатро ба сатҳи сифати нав мебардорад. Ин санад ҳамчун рӯйдоди таърихӣ

бо1150згӯи ӯанду талошҳои ӯарду ӯониб барои таъкими дӯстии абади ва ӯусни ӯамлавори миёни Толикистону Ўзбекистон мебошад.

Ҳамин тариқ, матонат, иродаи қавии сарварони ду давлат ва орзуву омили мардумони ду ӯумӯурии дӯсту бародар тамоми мушкилоти мавӯдаро аз миён бардошт ва ин марӯалаи нави робитаю ӯамкориҳои Толикистону Ўзбекистон саъифаи нав дар таърихи дӯстии халқҳои толику ўзбек гардид.

Дӯстии толикону ўзбекон ба манфиати ӯарду ин халқҳои ӯамсоя, рушди устувор, таъкими истиқлолияти воқеии Толикистон ва Ўзбекистон, сулӯу субот, оромӣ ва амният дар минтақа хизмат хоӯад кард.

Адабиёт:

1. Набиев В.М. Фарҳанг-пайвандгари дӯстии халқҳои толику ўзбек// Ҳамкориҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии Толикистону Ўзбекистон: таърих ва замони муосир.- Хучанд, 2019. -888 с.
2. Қӯразода Қ.Ҳ., Исомитдинов Қ.Б. Аз таърихи ҳамзистии халқҳои толик ва ўзбек// Толикистон-Ўзбекистон: дӯстии безавол.- Хучанд: Ношир, 2019.-512 с.
3. Фармонова Д. Густариши равобити фарҳангии Толикистон ва Ўзбекистон дар замони имрӯза// Ҳамкориҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии Толикистону Ўзбекистон: таърих ва замони муосир.- Хучанд, 2019. -888 с.
4. Толикистон ва Ўзбекистон: таърихи нави ҳамкориҳо// Минбари халқ.- 2018.- 14 март.

